

INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA LOYIHA ISHLARINING AHAMIYATI

Ravshanova Dilafroz Baxodirovna

Navoiy viloyati Uchquduq tumani 18-maktab

Informatika fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, informatika fanini o'qitishda loyiha ishlarining ahamiyati haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Dunyoda informatika ta'limning tobora muhim va ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Informatika fanini o'qitish faqat nazariya va algoritmlarni o'rganish bilan cheklanmaydi. O'quvchilarda olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish kerak. Ushbu kontekstdagi loyiha ishi ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.*

Kalit so'lar: *informatika fani, loyiha ishlari, algoritmlar, texnologiyalar rivojlanishi, shakllantirish, ko'nikmalar, kodlash, tizimli loyihalash.*

Raqamli asrda kompyuter fanlari bo'yicha ta'lim kelajakdagi ishchi kuchini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Texnologiyaning rivojlanishi davom etar ekan, o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallashlari, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishlari juda muhimdir. Bu borada informatika sohasidagi loyiha ishlari katta ahamiyatga ega. Kompyuter fanlari bo'yicha loyihalar ijodiy muammolarni hal qilishni talab qiladi. O'quvchilar yangi g'oyalarni o'ylab topishga, noyob tizimlarni loyihalashtirishga va muammolarni hal

qilishning ijodiy yo'llarini topishga majbur. Bu ularning ijodiy fikrlash va innovatsiya qilish qobiliyatini rivojlantiradi, bu bugungi texnologik dunyoda asosiy mahoratdir.

Informatika - bu algoritmlar va ma'lumotlar tuzilmalaridan dasturlash tillari va dasturiy ta'minot muhandisligi tamoyillarigacha bo'lgan keng ko'lamli nazariy tushunchalarni o'z ichiga olgan fan. Loyiha ishi talabalarga ushbu nazariy tushunchalarni amaliy qo'llashga aylantirish imkonini beradi. Loyihalar ustida ishlash orqali o'quvchilar sinflarda o'rganilgan nazariy bilimlarning real ssenariylarda qanday qo'llanilishi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar. Ushbu amaliy tajriba nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni yo'qotadi va umumiy o'rganish tajribasini oshiradi.

Loyihalar ko'pincha murakkab muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi, bu esa ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini talab qiladi. O'quvchilar loyihalar ustida ishlaganda, ular innovatsion yechimlarni talab qiladigan muammolarga duch kelishadi. Aqliy hujum, tajriba va takrorlash orqali o'quvchilar muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu ko'nikmalar nafaqat informatika, balki hayotning turli jabhalarida va kelajakdagi martabalarda ham bebahodir.

Kodlash - bu kompyuter fanida asosiy ko'nikma. Loyiha ishi o'quvchilarga kod yozish, xatolarni tuzatish va algoritmlarni optimallashtirish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Loyihaga asoslangan muhitda uzluksiz kodlash amaliyoti o'quvchilarning dasturlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, loyihalar talabalarga turli xil dasturlash tillari va vositalarini

o'rganish, texnik tajribalarini kengaytirish imkonini beradi.

Professional dunyoda kompyuter olimlari kamdan-kam hollarda alohida ishlaydilar. Hamkorlik va jamoaviy ish har qanday muvaffaqiyatli IT mutaxassisi uchun muhim ko'nikmalardir. Loyiha ishi ko'pincha o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga oladi, ularni birgalikda ishlashga, fikr almashishga va individual kuchli tomonlarga qarab vazifalarni taqsimlashga undaydi. Bunday hamkorlikdagi sa'y-harakatlar orqali talabalar samarali muloqot qilishni, turli fikrlarni hurmat qilishni va ish joyidagi muhim ko'nikmalar bo'lgan jamoaviy ishning ahamiyatini qadrlashni o'rganadilar.

Informatika ta'limida loyiha ishining muhim afzalliklaridan biri uning real hayotga mos kelishidir. Loyihalar joriy texnologik muammolarni, sanoat ehtiyojlarini yoki ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun ishlab chiqilishi mumkin. O'quvchilar amaliy qo'llanilishi bo'lgan loyihalar ustida ishlaganlarida, ular maqsad va motivatsiya tuyg'usiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, real hayotga taalluqli bo'lgan loyihalar o'quvchilarda mas'uliyat hissini uyg'otadi va ularning ishlari atrofdagi dunyoga ta'siridan xabardor qiladi.

Kompyuter fanlari innovatsiyalar va ijodkorlik bilan rivojlanadigan sohadir. Loyiha ishi talabalarga o'zlarining ijodiy g'oyalari va innovatsion yechimlarini o'rganish uchun platforma beradi. O'quvchilarni o'z loyihalarini taklif qilish va amalga oshirishga undash orqali o'qituvchilar innovatsiya madaniyatini rivojlantiradilar. Bu nafaqat talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, balki sohaga yangi nuqtai nazar va g'oyalarni olib kirish orqali texnologiya taraqqiyotiga ham hissa qo'shadi.

Kasbiy sohada ish beruvchilar amaliy tajriba va ko'nikmalarni akademik malaka bilan bir qatorda qadrlashadi. Loyiha bilan shug'ullanadigan talabalar o'zlarining qobiliyatlarini potentsial ish beruvchilarga namoyish etadigan loyihalar portfeli bilan bitiradilar. Ushbu loyihalar mehnat bozorida ularni yanada jozibador nomzodlarga aylantirib, ularning mahoratining yorqin dalili bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, loyiha ishi davomida ishlab chiqilgan muloqot, vaqtni boshqarish va muammolarni hal qilish kabi yumshoq ko'nikmalar ish beruvchilar tomonidan juda talab qilinadi.

O'qishning bir qismi sifatida yakunlangan loyihalar talabalar kelajakda duch keladigan haqiqiy professional muammolarni taqlid qilishi mumkin. Bu ularga murakkab loyihalar ustida ishlash tajribasini orttirish imkonini beradi va ularni haqiqiy dunyo muammolariga tayyorlaydi. O'quvchilar o'zlari uchun qiziqarli va muhim deb hisoblangan loyihalar ustida ishlashda ko'proq g'ayratli va faolroq bo'ladi. Loyihalar ularga o'z qiziqishlariga mos keladigan mavzularni tanlash imkonini beradi, bu esa chuqurroq va samaraliroq o'rganishga olib keladi.

Xulosa. Loyiha ishi informatika ta'limining asosiy toshi hisoblanadi. U o'quvchilarni passiv o'quvchilardan faol ishtirokchilarga aylantiradi, ularni raqamli davr uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan qurollantiradi. Nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish, hamkorlikni rivojlantirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali loyiha ishi talabalarni nafaqat kelajakdagi kareralariga, balki tez rivojlanayotgan texnologik landshaftning qiyinchiliklari va imkoniyatlariga ham tayyorlaydi. O'qituvchilar va muassasalar informatika fanini o'qitishda loyiha

ishlarining ahamiyatini ta'kidlab, o'quvchilarning tobora kengayib borayotgan texnologiya olamiga salmoqli hissa qo'shishlari uchun yaxshi jihozlangan bo'lishini ta'minlashlari kerak.

Informatika fanini o'qitishda loyihaviy ishlar o'quvchilarning ta'lim tajribasini boyitadi, ijodiy fikrlash, amaliy ko'nikma va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. U bo'lajak mutaxassislarni bugungi axborot olamining murakkabliklariga tayyorlaydi, bu yerda muammolarni ijodiy hal etish va jamoada ishlash asosiy ko'nikmalar hisoblanadi. Loyiha ishi nafaqat o'quvchilarni tarbiyalaydi, balki ularni ilhomlantiradi, ularning o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Oripov, M. Muhammadiev. Informatika, axborot texnologiyalari. Darslik. T.: TDU, 2004 yil.
2. S.S.G'ulomov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. Darslik. Toshkent, Sharq, 2000 yil.
3. M. Mamarajabov, S. Tursunov. Kompyuter grafikasi va veb-dizayn. Darslik. T.: "Cho'lpon", 2013 yil.
4. U.Yo'ldoshev, M.Mamarajabov, S.Tursunov. Pedagogik veb-dizayn. Asboblar to'plami. T.: "Vorisi", 2013 yil.
5. M. Aripov, M. Fayzieva, S. Dottaev. Veb texnologiyalari. Asboblar to'plami. T.: "Faylasuflar jamiyati", 2013 yil.
6. B. Mo'minov. Kompyuter fanlari. Asboblar to'plami. T.: "Tafakkur-Bo'stoniy", 2014 y.

PEDAGOGY JOURNAL

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ISSN: 7675-6548 (E)
